

УДК: 330.1

DOI: 10.5281/zenodo.8319999 <https://zenodo.org/record/8319999>

ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Виктор Михайлович Кульков¹

Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры политической экономики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (profvmk@mail.ru), (ORCID: 0000-0002-35546869)

Ключевые слова: *национальная экономика, национально ориентированный подход, национальная экономическая система, экономика России*

Для цитирования: Кульков В.М. Об актуализации национально ориентированного подхода в экономической теории // Вопросы политической экономики. 2023. № 3 (35). С. 77-86.

ON THE ACTUALISATION OF A NATIONALLY ORIENTED APPROACH IN ECONOMIC THEORY

Viktor M. Kulkov

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Political Economy, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia (profvmk@mail.ru) (ORCID: 0000-0002-3554-6869)

Keywords: *national economy, nationally oriented approach, national economic system, Russian economy*

For citation: Kulkov V.M. On the actualisation of a nationally oriented approach in economic theory. Problems in Political Economy. 2023;3(35):77-86.

JEL codes: B25, B41, P51.

Введение

В самом общем виде *национально ориентированный подход* (далее – НОП) в экономической теории отражает учет роли национальной специфики в экономических явлениях и процессах, научно фиксирует особенности национальной экономики как экономики определенной страны.

В структурном отношении национальная экономика может быть сопоставлена с мировой и региональной экономиками, указывая в данном случае на различия структурных уровней и масштабов экономических совокупностей и взаимодействий. Наличие учебников и публикаций по каждому из указанных уровней подтверждает эту данность.

¹ © Кульков В.М., 2023.

Развернувшиеся с конца XX века процессы глобализации сформировали особую плоскость позиционирования национальной экономики, связанную с проблемой сохранения роли национального государства в современном мире. К этому можно присовокупить и сопоставление хозяйственной жизни страны с деятельностью международных экономических организаций, транснациональных корпораций, крупных так называемых «социально ответственных компаний», «глобальных городов», экосистем и т.п., формирующих своего рода микроуровень глобальных процессов, также противостоящих национальному государству (только с другой стороны). И, конечно, не обойтись без соотнесения национальной экономики с такими глобальными трендами, как цифровизация, переход к новым технологическим укладам, устойчивое развитие, социальные и экологические векторы и т.д.

В теоретическом отношении национальная экономика воплощается в национальной экономической системе, сопоставляемой с универсальными системами или, более узко, находит свое отражение в национальных спецификациях, соотносимых с универсальными характеристиками. Именно этот аспект станет важным пунктом данного исследования. Именно он позволяет не оторвать анализ от экономической теории, что является довольно распространенным явлением как в мировой, так и в отечественной литературе.

В учебном и учебно-методическом отношении важно определиться с тем, каким будет направление изучения национальной экономики: в форме отдельной дисциплины или в форме растворения отечественной специфики в совокупности преподаваемых учебных курсов, а при реализации первого направления – в виде (условно) «Теории национальной экономики» или в виде сводного конкретного курса «Национальная экономика». Эта дилемма остается актуальной на протяжении всего постсоветского периода, включая и нынешний период, и, строго говоря, реализуемые в высшем экономическом образовании решения до сих пор не являются убедительными и дальновидными.

В конкретно-прикладном аспекте «Национальная экономика» нашла свое отражение в виде одноименного отдельного раздела структуры расходов государственного бюджета, в который включаются расходы на экономическую деятельность в целом (в частности, по управлению, руководству и т.п.), на финансовую поддержку базовых отраслей, государственных структур и т.п. При всей важности указанных статей бюджета они не могут вместить более широкий круг параметров, относящихся к функционированию и развитию экономики страны, а, следовательно, не могут адекватно отразить богатое содержание национальной экономики.

Таким образом, национальная экономика может позиционироваться и в теоретическом, и в учебном, и в прикладном аспектах, и, как мне хотелось показать, в каждом из них по-прежнему есть недосказанность и неполнота. Преодоление этого требует системного взгляда на существующую проблему, углубления поиска ее решения, подлинной реализации национально ориентированного подхода. В этом направлении и ведется последующий анализ.

Национальная экономическая система

Предметообразующим началом НОП является *национальная экономическая система* (НЭС), представляющая собой такую целостную совокупность экономических отношений, которая берется в единстве с национальными неэкономическими

ми факторами, а также национальными целями и интересами. К первым из них применительно к России можно отнести такие факторы, как природно-ресурсный, пространственный, геополитический, исторический, социокультурный (цивилизационный) и другие, ко вторым – поддержание жизнестойкости страны, ее статуса, безопасности, территориальной целостности, технологического и финансового суверенитета, рост экономического и социального потенциала и др. Многие из них, как известно, являются уникальными и должны находить свое адекватное отражение в экономических отношениях, приобретающих в этом случае (по выражению основоположника НОП Ф. Листа) характер «национально-экономических отношений». Система отношений такого рода выступает как функция от экономических факторов (производительных сил), неэкономических факторов, национальных целей и интересов, присущих стране, выступая в таком виде как расширение известной политэкономической связи между производительными силами и экономическими (производственными) отношениями.

Связь между национальным компонентом (факторы, цели, интересы) и экономическими отношениями можно представить как особую связь между переменными: среди них и эндогенные, и экзогенные, и смешанные (эндогенно-экзогенные) переменные. Так, социокультурный фактор, обычно относимый к неэкономическим факторам, проникает во внутренние характеристики рабочей силы и трудовых отношений, проявляет себя в координационном механизме (в том числе – личностном и институциональном доверии, социальной солидарности и т.п.), в выборе и в функционировании институтов, в детерминации поведения хозяйственных субъектов, в их большей или меньшей предрасположенности к тем или иным формам присвоения и хозяйствования, может формировать важные для страны конкурентные преимущества и т.п. При этом указанные последствия, а также процессы глобализации, расширения институциональной однородности и коммуникаций между людьми могут оказывать и обратное влияние на действие указанного фактора, что характерно для эндогенных переменных. В более конкретном воплощении характеристики указанного выше национального компонента могут выступать и как свойства экономических процессов и явлений, и как ограничения, и как «посредствующие звенья» (пользуясь известным термином К. Маркса из «Капитала», которым он выразил роль предпосылок, в частности – юридических, для перехода от простого товарного к специфически капиталистическому производству). Возвращаясь к видам переменных, можно было бы говорить и о необходимости эндогенизации в широком смысле, имея в виду включение национального компонента в структуру национальной экономической системы и отход от весьма распространенного в экономической теории пренебрежения к этому компоненту как внешнему.

Национальная экономическая система соотносится определенным образом со стандартными системами. Она не замыкается на каком-то одном «стандарте» (тип координации, способ присвоения, техноэкономические ступени и др.), а берет их в качестве структурных элементов целого, обогащенного реальной смешанностью экономики и национальной спецификацией последней. В итоге национальная экономика предстает как совокупность определенных уровней, изначально представленных «чистыми» системами.

В другом разрезе НЭС выступает как совокупность уровней структурно-логического порядка (социально-экономический строй в единстве с технологическими

укладами, институциональная среда, макроэкономика, мезоэкономика, микроэкономика, экономическая политика или механизм управления и хозяйствования), каждый из которых должен содержать прилагательное «национальный(-ая)», отражающее страновую спецификацию. Им соответствуют разные части экономической теории (политическая экономия, институциональная теория, теория макро-, мезо-, микроэкономики), а также (уже на более поверхностном с точки зрения теории) конкретно-экономические науки. На каждом из отмеченных уровней теории экономические отношения выступают в разных облачениях, а именно как социально-экономические, институциональные, функционально-экономические отношения. Тем самым в рамках НЭС формируются предпосылки национального экономического синтеза, интегрирующего разные направления экономической теории и представленные ими типы экономических отношений.

Особое место в системе занимают национально-экономические отношения: как видится, это проявляется в трех аспектах. Во-первых, в базовых характеристиках национальной экономики (общие очертания, совокупность факторов, целей и интересов, особенности локальной (в данном случае – российской) цивилизации, национальное экономическое мышление, наличие уникальных признаков и т.п.). Во-вторых, в национальных спецификациях представленных выше типов экономических отношений и соответствующих им направлений экономической теории. В-третьих, как связующее звено между двумя отмеченными аспектами, формирующими собственно теорию национальной экономики, с одной стороны, и конкретно-экономическим уровнем – с другой. Итак: база + национальная спецификация + выход на практику. Такая конфигурация позволяет не «рассыпать» национальное своеобразие страны и ее экономики, а дифференцировать и интегрировать его в рамках теории национальной экономики (теории НЭС). В этом, на наш взгляд, отражается реализация НОП в экономической теории.

Следует проводить различие между НЭС и *национальной экономической моделью*. Если первая отражает системное качество национальной экономики, то вторая – страновую спецификацию универсального «стандарта» (в том числе в форме подражания так называемым развитым странам, демонстрирующим модельные «образцы»). Первая включает не просто национальные спецификации, но и межсистемные стыки и даже эксклюзивы (см. ниже) и в этом отношении обладает по сравнению с моделью большей полнотой и системной самодостаточностью. Россия в постсоветский период «металась» между разными моделями и сейчас не может удовлетвориться какой-то одной, а нуждается в формировании системного качества своего бытия – иначе говоря, в НЭС.

Предметное поле теории национальной экономики

Теория национальной экономики (или в целом национально ориентированное направление) выступает как *относительно самостоятельная часть экономической теории*. Как уже было указано, ее предметом является система национально-экономических отношений, которая позиционируется особым образом, входя в общее предметообразующее поле экономической теории.

Важно определить, к какому классу теорий она относится: к *ортодоксальному* или *гетеродоксальному*? Уточним для начала, что к первому из них обычно относят направление, получившее статус мейнстрима и сводимое преимущественно к

неоклассическому направлению при том, что последнее в ходе научной эволюции в той или иной степени интегрировалось с другими течениями (от кейнсианства до экспериментальной и поведенческой экономики), первоначально формировавшись в качестве автономных направлений. При этом в более широких координатах к экономической ортодоксии можно отнести все смитианское наследие, а в таком случае – и марксистскую политэкономю. Однако так произошло, что возникший впоследствии жесткий водораздел перевел марксизм из ортодоксального направления в гетеродоксию, что, видимо, даже с формальной стороны неадекватно его научному потенциалу и амбициям.

Современная гетеродоксия в экономической теории представлена рядом направлений, к наиболее значимым из которых чаще всего относят «современное прочтение «старого» институционализма, посткейнсианство, новую австрийскую школу и радикальную политэкономю» (Мальцев, 2018, с. 153). Стоит выделить подход видного российского теоретика В. Рязанова, сделавшего акцент на следующих неортодоксальных направлениях: «марксистская экономическая теория + кейнсианство (посткейнсианство) + институционализм (теория особенного) + мир-системный анализ + ...» (Рязанов, 2019, с. 258) с признанием также роли исторической школы, философии хозяйства, радикальной политэкономии. Здесь есть место и национально ориентированному направлению, которое развивается в России в таких более конкретных течениях, как Теория особенного (В. Рязанов), Теория институциональных матриц (С. Кирдина), Евразийская политэкономия (Д. Миропольский и др.), Экономика русской цивилизации (О. Платонов) и ряде других, менее выпукло оформленных. Любопытной выглядит на этом фоне попытка реанимировать одно давно известное в истории экономических учений направление: «В начале XXI века стала зарождаться третья волна меркантилизма, которая получила название новый меркантилизм»: делая акцент на протекционизме, она выступила «как вызов для глобализированной экономики» (Иванченко, 2021, с. 132, 141). Оказывается, что такого рода трансформация представлений возможна, и это свидетельствует о большем потенциале НОП, чем это может показаться. Исходя из всего этого, можно сказать, что в современной России формируются научные предпосылки целостного национально ориентированного направления, нуждающегося в укреплении и интеграции его разных течений.

Указанное направление с самого начала (Ф. Лист с его «Национальной экономической системой», историческая школа) формировалось де-факто как гетеродоксальное, противостоя господствующей в то время классической школе. С тех пор такое позиционирование по большому счету сохранилось. Однако в целом положение является более сложным. Зафиксируем вначале общее соотношение двух подходов с акцентом на отражение национального компонента.

Если для ортодоксального подхода характерны универалистские выводы, то гетеродоксия (в рамках обозначенного акцента) особо выделяет национальное своеобразие, цивилизационные устои. Далее, если первому из них присуща тяга к равновесным узкоэкономическим состояниям, то для гетеродоксии характерной может быть ориентация либо на национальную устойчивость и цивилизационные «скрепы», либо (в другом измерении) – на развитие национальной экономики, выходящее за пределы требования равновесия, но соответствующее жизненно необходимым потребностям страны. Для позитивистского неоклассического стержня ортодоксаль-

ного подхода адекватен принцип методологического индивидуализма, в то время как для национально ориентированной гетеродоксии характерен методологический холизм, придающий особое значение «нации» по сравнению с индивидом и «человечеством». Интересной в этой связи выглядит попытка сопоставления «методологического национализма» (параметр «внутри – вне») с принципами «методологического универсализма» (параметр «выше – ниже») и «нового методологического космополитизма», предполагающего сохранение идентичности внутри более широкого «общего» (Beck, 2008, p. 18-19). Гетеродоксия способна выразить национальное своеобразие также в таких философско-методологических формах, как многомерная диалектика (включая получившую в свое время широкое распространение в России «диалектику троичности») и постструктурализм, содержащие потенциал отражения неэкономических элементов в экономической системе.

Наконец, можно сопоставить ортодоксальный и гетеродоксальный акценты в аспекте соотношения теоретического и эмпирического начал, попутно вспомнив два известных канона экономической мысли: абстрактно-теоретический К. Менгера и эмпирический Г. Шмоллера. Национально ориентированное направление (в лице исторической школы) с самого начала испытывало упреки в эмпиризме со стороны классики, марксизма, маржинализма и неоклассики. Эти упреки сохраняются и ныне при том, что использование математических, эконометрических инструментов, совмещенных с абстрактно-теоретическим анализом, продолжало оставаться характерной чертой и даже укрепляться в экономической теории мейнстрима. Но проявилось и другое: усиление внимания к реальности, во многом представленной именно национальной экономикой. В этом смысле тяга к реальности – это и выражение интереса к страновой специфике страны во всем многообразии форм ее проявления и последствий. Конечно, не стоит при этом уходить в крайность и бояться, что в рамках экономической теории «крен в сторону атеоретичности будет только усиливаться» (Капелюшников, 2018, с. 110). Но в содержательном отношении указанный тренд весьма симптоматичен и стоит согласиться с тем, что «этот разворот к реальности, который можно было бы назвать «новым эмпиризмом», кажется, еще недостаточно рассмотрен в методологической литературе» (Автономов, 2013, с. 20). В нашем понимании указанный разворот связан с усилением роли НОП в экономической теории (другие версии данного сочетания здесь не рассматриваются).

В более широких параметрах указанные виды мышления могут выступать как взаимодополняющие. Можно предложить следующую версию реализации их такого соотношения. Выделяются *два уровня НОП*: ортодоксальный и гетеродоксальный. Первый выстраивает отношения национальной экономической системы по принципу «всеобщее – особенное». Особенным выступают национальные спецификации универсальных или всеобщих отношений (законов, функций, постулатов). Это касается всех сфер (разделов) экономики и экономической теории: политэкономии, макроэкономики и др. Другой уровень обладает гетеродоксальными свойствами: он отразит действие многих уникальных факторов, присущих России, включая ее цивилизационное своеобразие, наличие особых жизненно необходимых целей и интересов и, наконец, образование «уникальных экономических законов», концентрирующих внимание на отличительных взаимодействиях в особых условиях России (в частности, речь идет о роли государства в экономике страны, ко-

торая во многом продуцируется комплексом эксклюзивных характеристик). В итоге формируются два уровня национального присутствия в экономической теории: национально-особенный и национально-уникальный. Первый входит в основном в сферу ортодоксии, второй – в гетеродоксию. Их сложение позволит более емко и комплексно представить своеобразие российского хозяйства, вывести национальный аспект экономики в системное русло, создать предпосылки возможного теоретико-экономического синтеза на российской основе.

Усиление внимания к национально ориентированному подходу

НОП востребован сегодня (особенно в России). Потребность его интерпретации и применения в экономической теории выросла. Это касается и экономического образования. *Причины этого* (не всегда однозначные) многообразны.

Во-первых, противоречивость процесса глобализации, особенно проявившая себя в последнее десятилетие. Она выразилась в неравномерности развития различных стран или (по мнению Р. Десаи, активно разрабатывающей «Геополитическую экономию») - в «смешанном неравномерном развитии» (Десаи, 2020, с. XXIV). Это привело к росту протекционизма, к большей заботе о национальной экономической безопасности и национальных интересах, к попыткам укрепить экономический и политический суверенитет, придать большее значение региональной (а не всемирной, глобальной) интеграции и т.п. По крайней мере, можно говорить о подрыве глобализации или о кризисе ее сложившейся модели и необходимости перехода к новой модели, включающей больший учет страновой самобытности и национальных интересов. Национальный мотив выступает в качестве сильного оппонента относительно «катка» глобализации, диктата глобального капитала и мировых глобалистских элит.

Потребность в национальном государстве возрастает и с другой (микро- и мезоэкономической) стороны глобализации в связи с автономизацией и «разрыхлением» национальных пространств, исходящим от таких особых структур, как «глобальные города» (С. Сассен), крупные «социально ответственные компании» (К. Шваб), экосистемы (включая в том числе и банковские, и финансово-технологические) и подобные им. Так, применительно к идее «глобальных городов» (или «городов без государства, непосредственно обслуживающих глобальные компании и рынки»), которая активно разрабатывается С. Сассен, в ее концепции «на первый план выходят процессы взаимовлияния глобальных и локальных структур, формирующих денационализированное пространство внутри государств» (Хомякова, 2020, с. 217), что фактически означает подрыв национального государства с помощью «троянского коня» глобальных городов. Опасностью для национальной экономики выступают в данном случае разрыв единого экономического пространства, рост неравенства, игнорирование стратегических задач развития страны и других негативных последствий, связанных с «денационализацией» снизу.

Во-вторых, национальный мотив способен снимать и те негативные последствия, которые связаны с обратной стороной действия новых технологических трендов (постиндустриализм, цифровая экономика, искусственный интеллект и пр.). Среди возможных угроз: обезличивание человека, его превращение в «придаток цифры», формирование цифрового тоталитаризма, игнорирование «социальных изгоев», подчинение интересам «Большого брата», увеличение возможностей терроризма и

т.п. Национальная ориентация (при всем использовании потенциала международного сотрудничества – это, конечно, надо отметить, хотя и с оговорками) позволяет более адекватно задействовать страновые системы контроля, распознавать и предотвращать угрозы, формировать более «теплые общества» в противовес «холодным обществам», порождающим социальное отчуждение глобального масштаба. Таким образом, в определенном аспекте можно говорить о национальной экономике (национальном государстве, национальных интересах) как о социальном оппоненте технологического детерминизма, совмещенного с глобализацией.

В-третьих, национальная ориентация особенно актуальна для России. Это наиболее выпукло проявилось в текущий период, имея в виду произошедшее обострение геополитической обстановки, вызванное попыткой «коллективного Запада» изменить мировой статус России и ее цивилизационные основы. Но еще раньше это проявилось (пусть и во многом противоречивым образом) в дискуссиях о необходимости проведения модернизации отечественной экономики, способной обеспечить суверенное и эффективное развитие страны. А в целом это можно отнести и ко всей истории России, которая в условиях геополитической уязвимости и давления должна была вести упорную борьбу за выживание и развитие, при этом порождая стремление к формированию экономической системы, адекватной историческим вызовам и всему набору национальных характеристик (хотя часто противоречиво, односторонне, без должного учета всех параметров). В результате «экономика из способа воспроизводства жизни превращается в фактор национального выживания в пространстве всей цивилизационной оболочки нации» (Хубиев, Теняков, 2022, с. 104). Современная экономическая система России должна характеризоваться, прежде всего, такими фундаментальными чертами, как крупномасштабность, суверенность, единое экономическое пространство, смешанность, стратегическое целеполагание, социальная ориентация, инновационность, сочетание новых технологических укладов с неоиндустриализацией и духовно-креативными ценностями. Автор не раз выражал свое более детальное мнение об основополагающих чертах российской системы (Кульков и др., 2019, с. 34-37).

Экономическая теория и экономическое образование должны нацеливаться на обоснование научных и учебно-методических основ содержания и структуры национальной экономической системы в рамках НОП. Как уже отмечалось выше, было бы неадекватной мерой лишь размещение (и даже расширение) национальных разновидностей в пространстве господствующих универсальных знаний: необходим подход, ориентированный на обоснование национальной экономической системы как целостного и самоценного организма, обеспечивающего жизнестойкость страны. В научном смысле – это (условно) «Теория национальной экономики», притягивающая к себе как разные части экономической теории, так и частные экономические дисциплины во главе с «Национальной экономикой» как обобщающей характеристикой конкретного уровня. Как представляется, такая конструкция порождает широкие возможности научного синтеза, который будет иметь прямой российский выход, но может оказывать влияние и на формирование общенаучных конструкций.

Предложенная логика научных структурных взаимосвязей должна отражаться и в *экономическом образовании*. Изменения необходимы, прежде всего, применительно к курсу «Теория национальной экономики» (или в более очерченных названиях – «Национальная экономическая система», «Экономическая система

России»), но и в отношении других экономических дисциплин в части углубления и расширения национальных спецификаций. Эти изменения должны носить стратегический, долгосрочный характер, а не сводиться к поверхностному и конъюнктурному отклику на возникшую новую «новую реальность».

Ведь здесь есть и еще одна важная составляющая. Она состоит в формировании национально ориентированных экономистов, совмещающих глубокие профессиональные знания и богатое представление о мировой экономической науке и практике с бережным отношением к отечественным традициям, заботой о национальных интересах страны, о создании, функционировании и развитии конкурентоспособной национальной экономической системы. Именно такую задачу должно реализовывать российское экономическое образование.

Именно таким образом формируется целостный круг НОП: от НЭС как реальности к ее научному образу и, наконец, к экономическому образованию как сфере подготовки национально ориентированных кадров.

ЛИТЕРАТУРА

Автономов В.С. Абстракция – мать порядка? (Историко-методологические рассуждения о связи экономической науки и экономической практики) // Вопросы экономики. 2013. № 4. С. 4-23.

Десаи Р. Геополитическая экономия: после американской гегемонии, глобализации и империи. М.: ИНИР им. С.Ю. Витте: Центркаталог, 2020. – 328 с.

Иванченко И.С. Новый меркантилизм как вызов для глобализированной экономики // Вопросы экономики. 2021. № 9. С. 132-148.

Капелюшников Р.И. О современном состоянии экономической науки: полусоциологические наблюдения // Вопросы экономики. 2018. № 5. С. 110-128. DOI: 10.32609/0042-8736-2018-5-110-128

Кульков В.М., Теняков И.М., Чирков М.А. Экономическая система России. М.: МАКС Пресс, 2019. – 240 с.

Мальцев А.А. Гетеродоксальная экономическая теория: текущее состояние и пути дальнейшего развития // Экономическая политика. 2018. Т. 13. № 2. С. 148-169. DOI: 10.18288/1994-5124-2018-2-08

Рязанов В.Т. Современная политическая экономия: перспективы неомарксистского синтеза. СПб: Алетейя, 2019. – 436 с.

Хомякова К.Л. Функционирование городов в условиях глобализации: теория Саскии Сассен // Социологическая наука и социальная практика. 2020. Т. 8. № 4. С. 213-223.

Хубиев К.А., Теняков И.М. Российская экономика в системе ограничений и перспектив // Философия хозяйства. 2022. № 3. С. 103-132.

Beck U. Die jahrfünfzigte Unbekannte. Europa ist nicht ein Staat, nicht eine Nation, nicht eine Organisation // Internationale Politik. 2008. № 4. P. 14-25.

Информация об авторе

Кульков Виктор Михайлович – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

(E-mail: profvmk@mail.ru) (ORCID: 0000-0002-35546869) (elibrary AuthorID: 630449)

REFERENCES

Avtonomov V.S. Abstraction as a Mother of Order? (Historical-Methodological Reflections on the Relation of Economic Science and Economic Policy). *Voprosy ekonomiki*. 2013;(4):4-23. (In Russ.)

Beck U. Die jahrfünfigte Unbekannte. Europa ist nicht ein Staat, nicht eine Nation, nicht eine Organisation. *Internationale Politik*. 2008;(4):4-25. (In Deutsch)

Desai R. Geopolitical Economy: Aft er US Hegemony, Glozalization and Empire. M.: INIR im. S.YU.Vitte: Centratalog, 2020. – 328 p. (In. Russ.)

Ivanchenko I.S. New neomercantilism as a challenge fora globalized economy. *Voprosy ekonomiki*. 2021;(9):132-148. (In Russ.)

Kapeliushnikov R.I. On current state of economics: Subjective semi-sociological observations. *Voprosy ekonomiki*. 2018;(5):110-128. DOI: 10.32609/0042-8736-2018-5-110-128 (In Russ.)

Khomyakova K.L. Functioning of cities in the context of globalization: the theory of Saskia Sassen. *Sociologicheskaya nauka i social'naya praktika*.2020;4(8):213-223. (In Russ.)

Khubiev K.A., Tenyakov I.M. The Russian Economy in the System of Constraints and Prospect. *Filosofiya hozyajstva*. 2022;(3):103-132. (In Russ.)

Kulkov V.M., Tenyakov I.M., Chirkov M.A. Economic system of Russia. M.: MAKS Press, 2019. – 240 p. (In Russ.)

Maltsev A.A. Heterodox economic theory: current state and ways of further development. *Ekonomicheskaya politika*. 2018;13(2):148-169. DOI: 10.18288/1994-5124-2018-2-08 (In Russ.)

Ryazanov V.T. Contemporary Political Economy: Prospects for a Neo-Marxist Synthesis. St. Petersburg: Aletheia, 2019. – 436 p. (In Russ.)

Information about the author

Viktor M. Kulkov – Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Political Economy, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia (E-mail: profvmk@mail.ru) (ORCID: 0000-0002-3554-6869) (elibrary AuthorID: 630449)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию: 25.06.2023; одобрена после рецензирования: 10.07.2023; принята к публикации: 17.08.2023.